

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

Том 5, №3 (23), 2020

Определение зловредности в Европейском деликтном праве при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: teymurz@yandex.ru

The Definition of Malignancy in European tort Law in Cases of Non-Contractual Liability in the Field of Nanobiotechnology

T. E. Zulfugarzade

PhD of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: teymurz@yandex.ru

Аннотация

В статье приведены основные результаты проведенного научного исследования особенностей определения юридической категории «зловредность» (причинение неудобств) при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере, сформировавшейся в Европейском деликтном праве. В условиях массового использования нанобиоматериалов, способствующих появлению новых рисков для жизни и здоровья человека, необходимо выработать новые методики обеспечения безопасного существования индивида, что особенно важно в условиях неопределенности, вызванных, в том числе угрозой неблагоприятных последствий, связанных с глобальным распространением коронавирусных и им подобных инфекций, ряд из которых может иметь искусственное происхождение. Предметом исследования послужили отношения, возникающие между разработчиками, производителями и распространителями нанобиопродукции, с одной стороны, и человеком (индивидом), на которого указанные виды продукции оказывают свое, в том числе неблагоприятное воздействие – с другой. В качестве основных методов познания при проведении исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-правовой, описательный и др. Научную новизну исследования составили выводы, в соответствии с которыми в первую очередь основное внимание современного деликтного права применительно к категории зловредности обращено на использование и владение землей (земельными участками), а не на ее (их) неотъемлемую ценность как природного ресурса, что может со временем найти свое решение, например, в гражданском и природоресурсном (природоохранном) законодательстве Российской Федерации. Во вторую очередь при всех намерениях и целях причинения вреда, связанного с неблагоприятными последствиями использования нанобиоматериалов, следовательно, проявления зловредности, не может считаться прямым средством понесения экологической ответственности. Однако это не препятствует их внедрению и последующему применению в тех ситуациях, где отсутствует позитивное право, и обеспечивает некоторую форму охраны и защиты окружающей (природной) среды, что в свою очередь позволяет постепенно начать практиковать подачу исков о так называемой зловредности (причинении неудобств) в отечественной правоприменительной практике. Полагаем, что предложенный подход особенно актуален в условиях практически бесконтрольного распространения нанобиоматериалов, способных вызвать, в том числе пандемические явления глобального характера и тем самым причинить вред неограниченному кругу лиц.

Ключевые слова: гражданское право, деликт, вред, ущерб, инновационный, нанобиотехнологии, недобросовестность, злоупотребление, дело, суд, компенсация, осторожность, безопасность, ответственность.

Abstract

The article presents the basic results of research of features of definition of the legal category of malignancy or causing inconvenience in cases of non-contractual liability in the field of nanobiotechnology, which was formed for

European tort law, which is important in modern conditions of mass use of nanobiomaterials, causing the emergence of new risks to life and health, requires the development of new techniques to ensure the safe existence of the individual, which is especially important in conditions of uncertainty caused by, this includes the threat of adverse consequences associated with the global spread of coronavirus and similar infections, some of which may be of artificial origin. The subject of the study is the relationship that arises between developers, manufacturers and distributors of nanobio-products on the one hand and the individual on whom these types of products have their own, including adverse effects, on the other. Logical, comparative, empirical, analytical, historical-legal, descriptive and other methods of cognition were used as the main methods of research. Scientific novelty of the study was the findings, in accordance with which, first and foremost, the focus of modern tort law, in relation to the category congratulations-facing use and possession of the land (land plots), and not on its (their) inherent value as a natural resource that may eventually be resolved, for example, in civil and natural resources (conservation) law of the Russian Federation and, secondly, for all intents and purposes of the causer of harm associated with the adverse effects of the use of nanobiomaterials, therefore, manifestations of malignity cannot be considered direct means of incurring environmental responsibility, which does not detract from their auxiliary potential for implementation (application) in situations where there is no positive law, and provide some form of environmental protection based on facts, which in turn allows you to gradually begin to practice claims for malignity (causing) inconvenience in domestic law enforcement practice. We believe that the proposed approach is particularly relevant in the current conditions of virtually uncontrolled spread of nanobiomaterials, which can cause, among other things, global pandemics and, thus, cause harm to an unlimited number of people.

Keywords: civil law, tort, malignity, harm, damage, innovative, nanobiotechnology, impact, bad faith, abuse, case, court, compensation, caution, safety, liability.

Настойчивое с опережающими темпами развитие инновационных технологий, происходящее на фоне современных негативных, представляющих повышенную опасность для здоровья и жизни человека пандемических явлений, объективно предопределяет необходимость выработки новых методов противодействия угрозам, возникающим в процессе «разработки, производства, хранения и распространения (использования) нанобиопродукции» [5], а также недобросовестного, являющегося нарушением безопасности, использования материалов нанобиоисследований, способных вызвать серьезные последствия медицинского характера в глобальном масштабе. Важность выявленных направлений исследования подтверждается значимостью формирования «комплексного института нанобиобезопасности» [4]. Исходя из этого «в современном мире безопасность фактически приобрела все черты общественного блага» [3. – С. 49].

Общеизвестно, что помимо жестких мер регулирования в исследуемой сфере, которые на практике, к сожалению, не во всех случаях позволяют адекватно противодействовать указанным негативным явлением, немаловажно применение более мягких норм регулирования гражданско-правового характера, порождающих не только договорную, но и внедоговорную ответственность. В связи с этим полагаем целесообразным обратиться к более подробному рассмотрению опыта разрешения гражданско-правовых деликтов в государствах – членах Ев-

росоюза, наработавших за последние несколько десятилетий существенную правоприменительную практику по определению зловредности (злоупотребление правами) при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере, непосредственно связанной с компенсацией материального ущерба и морального вреда в результате поражения индивида, прежде всего его дыхательных путей (респираторно) наночастицами.

В Европейском деликтном праве в целом и применительно к нанобиотехнологиям, в частности в Евродирективе ELD¹, злоупотребление правами (причинение неудобств), или зловредность (nuisance), дифференцирована на частную (ущемления интересов отдельного лица, private nuisance,) и публичную (ущемление интересов неопределенного круга лиц, public nuisance).

Под частной зловредностью принято понимать незаконное вмешательство в использование человеком (собственником, владельцем) его земли (земельного участка), или каких-либо прав на нее, или в связи с ней. В английском праве, а также по аналогии в праве США, зловредность означает

¹ Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Environmental Liability with Regard to the Prevention and Remedying of Environmental Damage, 2004 OJ L 143. – P. 56–75. Hereinafter Environmental. Liability Directive or ELD. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0035/> (дата обращения: 14.09.2020).

велирование последствий, вызванных причинением вреда окружающей среде).

Завершая исследование, полагаем целесообразным дополнительно отметить, что в наше время, характеризующееся как состояние неопределенности, особый интерес правоведов к проявлениям зловредности заключается, в частности, в потенциале компенсаций за причиненный экологический ущерб (от загрязнения нанобиоматериалами), не предусмотренных законом, даже если это может быть из-за того, что проявление зловредности оказывает влияние на здоровье населения. Из-за самой сути решений, принимаемых судами по делам, связанным с проявлениями зловредности – загрязненная вода, шум, запахи, кислотные осадки, поврежденные деревья и т. д. – такие решения обычно считаются сыгравшими определенную роль в борьбе с загрязнениями, особенно до появления того комплекса мер, который может быть в широком смысле назван экологическим правом.

На основании вышеизложенных результатов проведенного исследования полагаем возможным сделать выводы о том, что, во-первых, основное внимание современного деликтного права применительно к категории зловредности обращено на использование и владение землей (земельными участками), а не на ее (их) неотъемлемую ценность как природного ресурса, что может со временем найти свое решение, например, в гражданском и природоресурсном (природоохранном) законодательстве Российской Федерации.

Во-вторых, зловредность не является в ее нынешнем виде каким-либо примечательным

методом обеспечения защиты окружающей среды независимо от воспринимаемых суждений об интересах общества при решении экологических проблем, например, в случае возникновения угроз здоровью населения.

В-третьих, случаи проявления публичной зловредности и случаи проявления частной зловредности не учитывались бы при рассмотрении причиненного ущерба от загрязнения нанобиоматериалами, например, незащищенных публичных вещей, если только такой ущерб каким-то образом не был причинен также индивидууму и (или) его имуществу.

В-четвертых, при всех намерениях и целях причинения вреда, связанного с неблагоприятными последствиями использования нанобиоматериалов, следовательно, проявления зловредности, не может считаться прямым средством понесения экологической ответственности. Однако выявленный факт, по нашему мнению, не умаляет их вспомогательного потенциала внедрения (применения) в тех ситуациях, где отсутствует позитивное право, и обеспечивает некоторую форму охраны окружающей среды на основе фактов, что в свою очередь позволяет постепенно начать практиковать иски о зловредности (причинении вреда) в отечественной правоприменительной практике. Полагаем, что предложенный подход особенно актуален в сложившихся условиях практически бесконтрольного распространения нанобиоматериалов, способных вызвать, в том числе пандемические явления глобального характера и тем самым причинить вред неограниченному кругу лиц.

Список литературы

1. Андреев Ю. Н. Соседские отношения в гражданском праве России: теория и практика. – М. : НОРМА ; Инфра-М, 2016.
2. Федулов Г. В. Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права // Экономика. Право. Общество. – 2019. – № 1. – С. 48–55.
3. Construction Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics. National Institute of Occupational Safety and Health. – URL: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/construction/> (дата обращения: 14.09.2020).
4. Cheryl Micallef-Borg, Geert van Calster. Non-Contractual Liability as an Instrument for Regulating Nano and New Technologies // A Thorough Review Using National and European Union Tort Law. – 2011. – June 21. – URL: <https://ssrn.com/abstract=1934730> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934730> (дата обращения: 14.09.2020).